

QISHLOQ XO‘JALIGI YERLARIDAN SAMARALI FOYDALANISH MASALALARI

Mamatkulov Z. J.,* Ismatillayev Sh. L., Xusanjonova A. M., Isayev M. X.

“TIQXMMI” MTU talabalari

*Ilmiy rahbar: – “TIQXMMI” MTU dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18833057>

Annotatsiya. Mazkur maqolada qishloq xo‘jaligi yerlaning tarixidan bugunki kunga qadar holati yaqida yoritiladi. Shuningdek, bugunki kunga qishloq xo‘jalik yerlaridagi muammolar aks ettirilgan. Mamlakat miqyosida ilgari suriladigan samarali yechimlar va natijalar bayon etiladi.

Kalit so‘zlar: Qishloq xo‘jalik yerlari, cho‘l mintaqalari, tadbirkorlar, dorivor o‘simliklar.

Аннотация. В этой статье представлен список известных людей, умерших в результате несчастного случая. Также на сегодняшний день отражены проблемы с сельскохозяйственными угодьями. Изложены эффективные решения и результаты, которые будут продвигаться по всей стране.

Ключевые слова: сельскохозяйственные угодья, пустынные районы, предприниматели, лекарственные растения.

Abstract. This article will cover the state of Agriculture yerla from its history to today. Also to this day, problems in agricultural lands are reflected. Effective solutions and results that are promoted nationally are described.

Keywords: agricultural land, desert regions, entrepreneurs, medicinal plants.

Qishloq xo‘jaligiga mo‘ljallangan yerlar tarixi. Yer sayyorasi 4, 5 mlrd yil oldin paydo bo‘lgan. Hozirgi kungacha yer sayyorasi bir necha bora parchalanib ketgan, har bir hodisa mobaynida yer o‘z xususiyatlarini oshirib borgan. Bundan bir necha mln yil oldin yerda odam paydo bo‘ldi va shu orqali yerda turli o‘zgarishlar va yangiliklar paydo bo‘la boshladi. Odamlar yerda ko‘paygan sari o‘zlaridan ibtidoiy jamoalarni tuza boshlashdi. Avvalo; toshlardan qurol-aslahalar va yer uchun foydalanadigan asboblar yasab boshlashgan. Odamlar ko‘paygan sari, oziq-ovqatga va yemish topish maqsadida o‘simliklar, daraxt ildizlari, ildiz poyalarni, topib o‘zlarini turmush tarzini o‘tkazishgan. Daraxt ildizlarini topib ularni ko‘paytirib boshlashgan. Qishloq xo‘jaligidagi yerlardan foydalanish bosqichlari o‘sha paytdan boshlangan. Bu paytlar taxminan tosh davriga ya‘ni paleolit davriga to‘g‘ri keladi. Paleolit davrida patriatxat jamoa tuzumi vujudga kelgan. Bunga sabab patriatxat jamoada erkaklarga ergashishgan chunki, erkaklar yerda ishlab jamoa tuzumlarini oziq-ovqat bilan ta‘minlashgan. Bir so‘z bilan aytganda qishloq xo‘jaligidagi yerlardan foydalanish paleolit davridan boshlangan ekan.

Yerlardan foydalanishning hozirgi kundagi holati. Yerdan foydalanishning tartibi, shartlari va shakllari turli mamalatlarda turlichadir. O‘zbekiston Respublikasi hududida yashaydigan xalqlarning yerga mulkchilik huquqi davlat tomonidan amalga oshiriladi. Davlat ularning yerlarini o‘zlarini o‘z muhofazasiga oladi. Bugunki kunda respublikamizda qishloq xo‘jaligiga mo‘ljallangan yerlarni korxonalar, muassasa, tashkilotlar va mahalliy va xorijiy fuqarolar tomonidan doimiy foydalanish va vaqtinchalik foydalanish huquqi mavjud. Bugunki

kunda qishloq xo‘jaligidagi yelardan oqilona foydalanishni ta‘minlash maqsadida boshqa yordamchi tarmoqlarni mutanosib tarzda rivojlantirilmoqda. Bunda almashlab ekishni joriy etish, chorvachilik, pillachilik, bog‘dorchilik, sabzavotchilik, kabi qo‘shimcha tarmoqlari rivojlantirilmoqda. Qishloq xo‘jaligiga mo‘ljallangan yerlardan foydalanishning ham asosiy qonun-qoidalari mavjud. Bular: bunda foydalanuvchi yerdan oqilona foydalanishi, yerdan foydalanib bo‘lgandan so‘ng topshirish muddati yetganda yerni oldingi intensiv va unumdorlik holatiga keltirib topshirishi lozim.

Yerdan foydalanish muammolari. Inson tabiatdan o‘z ehtiyojlari uchun foydalanish jarayonida unga yaxshi yoki yomon ta‘sir ko‘rsatadi. Odamlar yerdan foydalanish mobaynida uni kambag‘allashtiradi, Masalan; yer osti boyliklarini qazib olinishi, daraxtlarni kesish, yer uchun foydali jonivorlarni ovlash. Inson yerdan oqilona foydalanib uni boyitishi ham mumkin. Daraxtlar ekish, haydalma yerlardan oqilona foydalanib, noyob o‘simliklarni ko‘paytirib yerni boyitish lozim. Butun dunyo bo‘ylab qishloq xo‘jaligi yerlaridan samarali foydalanish bilan bog‘liq muammolar mavjud. Shu kabi muammolarni bartaraf etish maqsadida respublikamizda katta islohotlar olib borilmoqda. Hozirgi paytda O‘zbekistonning umumiy maydoni 44 mln 892 ming 400 gektarni tashkil etadi. Bu maydonning 4 mln 300 ming gektarini qishloq xo‘jaligi yerlari va sug‘oriladigan yerlar tashkil etadi. Bu raqamlar tarkibida sanoat, to‘qimachilik, chorvachilik va boshqa tarmoqlar mavjud. Islohotlar mobaynida Iqtisodiyot va Moliya vazirligi huzuridagi Kadastr Agentligi tomonidan berilgan ma‘lumotlarga ko‘ra mamlakatimizda qishloq xo‘jaligiga foydalanadigan yerlar 55 % ni tashkil etadi. Buning tarkibida kichik klasterlar va fermer xo‘jaliklari tashkil etilgan. Yurtimizda bugunki kunda raqamlashtirish islohotlari olib borilmoqda. Shuningdek qishloq xo‘jaligi toifasiga mansub 94% yerlar ham raqamli holatda ro‘yxatga olingan. Qishloq xo‘jaligi yer toifalariga oid ma‘lumotlar “YER-ELEKTRON” platformasi orqali ma‘lumotlarga ega bo‘lishimiz mumkin.

Yechim va takliflar. Bugunki kunda sodir bo‘layotgan islohotlar qatorida shuni ma‘lum qilish

kerak. Qishloq xo‘jalik yerlari aksariyatida suv muammolari va tanqisligi mavjud. Shu sababdan ushbu hududlarda suv tanqisligiga chidamli va foydali ekin turlari ekish lozim. Tahlil va amaliyotlar natijasida shu ma‘lum bo‘ldiki suv tanqis hududlarda dorivor giyohlarni ekish maqsadga muvofiqdir. Masalan, cho‘l hududlarida o‘sovchi, dorivor va shifobaxsh mamlakat hududida 45 turi mavjud bo‘lgan kovrak o‘simlik turini ekish va ko‘paytirish kerak. Chunki, dorivor kovrak o‘simligi farmasevtika sohasida o‘z o‘rniga ega. Respublikamizning Toshkent, Buxoro, Navoiy, Jizzah va Qoraqalpog‘iston Respublikasida ko‘p turlari mavjud. Tahlil jarayonida Navoiy viloyati qishloq xo‘jalik yerlari olindi. Ma‘lumotlarga ko‘ra qishloq xo‘jaligiga foydalanadigan yerlar 900 ming gektarni tashkil etadi va 800 ming gektarida chorvachilik faoliyati olib boriladi. Buning sababi esa hududning ko‘p qismi cho‘l zonalari bo‘lganligi uchun. Ushbu suv tanqis hududlar viloyatning Tomdi va Uchququq tumanlariga to‘g‘ri keladi. Shu hududlarda kovrak dorivor o‘simligini ekish orqali mahalliy aholi ham ish bilan ta‘minlanishi katta ahamiyatga ega. Kovrak dorivor o‘simlikdan Eron, Hindiston, Pokiston va Afg‘onistonda qimmatbaho ziravor va ildizidan farmasevtika sohasida ishlatiladi. Dorivorlik xususiyati shundan iboratki ildizining shirasidan tabobatda asma, shamollash, o‘pka kasalliklarida qo‘llaniladi.

Xulosa. Mazkur maqolada qishloq xo‘jaligi yerlarining tarixiy rivojlanish bosqichlari, ularning bugungi kundagi holati hamda mavjud muammolari atroflicha tahlil qilindi. Tahlillar shuni ko‘rsatadiki, qishloq xo‘jaligi yerlari mamlakat iqtisodiyotining strategik resursi hisoblanadi va ularning samarali boshqarilishi oziq-ovqat xavfsizligi hamda barqaror iqtisodiy o‘sish uchun muhim omildir. Bugungi kunda yerlarning degradatsiyasi, sho‘rlanish, suv taqchilligi, noto‘g‘ri foydalanish va boshqaruv tizimidagi ayrim kamchiliklar dolzarb muammo bo‘lib qolmoqda. Ushbu holat yer resurslaridan oqilona foydalanish zaruratini yanada kuchaytiradi. Shu bois, zamonaviy agrotexnologiyalarni joriy etish, raqamli kadastr va monitoring tizimlarini rivojlantirish, suv resurslaridan tejamkor foydalanish hamda yerga

bo‘lgan mas’uliyatni oshirish muhim ahamiyat kasb etadi. Davlat tomonidan amalga oshirilayotgan islohotlar va strategik dasturlar qishloq xo‘jaligi yerlaridan samarali foydalanish hamda ularning unumdorligini oshirishga xizmat qilishi lozim. Xulosa qilib aytganda, qishloq xo‘jaligi yerlarini muhofaza qilish va ulardan oqilona foydalanish kelajak avlodlar manfaatini ta’minlash, mamlakatning agrar salohiyatini mustahkamlash hamda barqaror rivojlanishni ta’minlashning muhim sharti hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. ”Qishloq xo‘jalik yerlaridan samarali foydalanish tarixi” N. Guseyova, N. Tantasheva 2018. T-125.
2. “Yerlardan unumli va samarali foydalanish asoslari” V. Naimovich, A. Akhmadjonov 2025. T-170.
3. O‘zbekiston Respublikasi “Milliy hisobot”2025/01/01 holat 2025. T-70.
4. [https://. www. dkp/kadastr. uz](https://www.dkp/kadastr.uz).